

Sanciones a la inobservancia de la ética pública en Colombia y Venezuela*

David Duran Jiménez**

Resumen

El objetivo del presente trabajo es comparar las sanciones administrativas, disciplinarias y laborales por la inobservancia de la Ética Pública tanto en Colombia como en Venezuela. La investigación es aplicada y descriptiva a la vez, empleando tanto el método analítico como el comparado, por cuanto la confrontación de la normativa de este valor en cada país, a los fines de establecer las semejanzas y diferencias correspondientes. Al ser la comparación jurídica, las fuentes serán fundamentalmente las propias del Derecho: constituciones, leyes, reglamentos y doctrina; relativas a la regulación de la Ética Pública en ambos países. Se concluyen similitudes esenciales en la regulación de este valor que rige la función pública en ambos países en cuanto a la multiplicidad de sanciones a nivel administrativo mediante el ejercicio del control disciplinario y fiscal tanto en Colombia como en Venezuela.

Palabras Clave: Ética Pública, Administración Pública, Funcionario Público.

* Admitido: 12-11-2018 Aceptado: 28/12/2018

Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: “La Etica publica en los ordenamientos juridicos colombianos y venezolanos” Presentado para optar al título de Magister Scientiarum en Público mención Ciencia Política en la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

**Abogado .Magister Scientiarum en Política y Derecho Público, mención Derecho Público. Universidad del Atlántico. Colombia. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Universidad Nacional Abierta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: ddduran@procuraduria.gov.co